

Lista cronológica provisional de los volúmenes impresos y/o publicados por Francisco Fessel y/o Oscar B. Mengen

Fecha: 1.11.2021

Lista compilada por: Dr. Annika Hartmann (Ibero-Amerikanisches Institut PK Berlin), Dr. Regula Rohland de Langbehn (Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en la Argentina, Centro DIHA)

Descripción: Las publicaciones que aquí se enumeran se han realizado en el marco de un proyecto de investigación histórica sobre la familia Mengen y la imprenta que Oscar B. Mengen mantuvo con su socio Franz Fessel en Buenos Aires a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las referencias se han recopilado a través de diversos catálogos bibliotecarios, así como a base de bibliografías publicadas en estudios historiográficos sobre inmigrantes germanohablantes en Argentina. No se podía comprobar de forma autóptica que Fessel & Mengen realmente actuaron como editorial/imprenta en todos los casos. Se reciben con gusto referencias y adiciones en: hartmann@iai.spk-berlin.de. Las fuentes de datos consultadas son:

- Catálogo digital del Instituto Ibero-Americano Berlín: www.iaicat.de
- Catálogo Karlsruher Virtueller Katalog: <https://kvk.bibliothek.kit.edu/>
- Catálogo digital de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina: <https://bn.gov.ar/>
- Catálogo worldcat.org: www.worldcat.org
- Hemeroteca Digital Biblioteca Nacional de España: <http://www.bne.es/en/Catalogos/HemerotecaDigital/>
- Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018.

La lista está ordenada cronológicamente y se divide en dos partes:

- A. Volúmenes y folletos monográficos
- B. Publicaciones periódicas e informes anuales

A. Volúmenes y folletos monográficos

1890

1. *Die Revolution in Buenos Aires vom 26. bis 29. Juli 1890: ein Beitrag zur neueren Geschichte Argentiniens*. Buenos Aires: Ed. e impr. Fessel & Mengen, 1890. Gr. 8°, 74 pp. + 7 ilustraciones, 1 mapa.

Ubicación/Referencia: [Staatsbibliothek zu Berlin \(SBB\) \(Uy 8841/104\)](#); [IAI \(A 09 / 8403\)](#)

1892

2. Alvarez, Rubén. *Intervención*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1892. 43 p.
Ubicación/Referencia: [Biblioteca Nacional Mariano Moreno \(MM\) \(S2AK352309B\)](#)
3. Ludwig, Pablo. *Guía descriptiva de la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1892. 179 pp.: tapa cartulina.

Ubicación/Referencia: [IAI \(Arg gv 65 \[8\]°\)](#)

1893

4. Buettner, E. (zsgest.). *Gedenkschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der deutsch-evangelischen Gemeinde am 18. Oktober 1893*. Buenos Aires: Buchdruckerei Fessel & Mengen. 8°, 64 pp. Folleto.

Ubicación/Referencia: [IAI \(Arg gn 31 \[4\]°\)](#); [MM \(S2B-G-20-1-1-09A\)](#)

1895

5. Argentina. Ministerio de Instrucción Pública. *Decretos y demás documentos: relativos al establecimiento de la enseñanza manual educativa*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1895. 15 pp.

Ubicación/Referencia: [MM \(S2AI331508G\)](#)

6. Carranza, Mario A. *Defensa de José Macías*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1895. 15 pp.
Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG203110M\)](#)
7. Escuela Nacional de Comercio de la Capital. *Memoria de la Sociedad Anónima El Ahorro Escolar*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1895. 12 pp.

Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG324106AA\)](#)

8. Escuela Nacional de Comercio de la Capital. *Informe del director*. Buenos Aires: Fessel y Mengen, 1895. 70 pp.

Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG202406F\)](#)

9. Terán, Sisto. *La coqueluche*. Buenos Aires: Imprenta, Litografía y Encuadernación de Fessel y Mengen, 1895. 144 pp.

Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG203203P\)](#)

1897

10. Campins y Borrás, Francisco. *El maestro en casa*. Buenos Aires: Fessel y Mengen, 1897. 71 pp.

Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG205108B\)](#)

1898

11. Lehmann-Nitsche, Robert. *Beiträge zur prähistorischen Chirurgie nach Funden aus deutscher Vorzeit*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1898. 8°, 28 pp. + 2 Tafeln.

Ubicación/Referencia: [SBB \(4° Ja 11945\)](#) / [IAI \(W / 60: 40\)](#).

12. *Informe in-voce del Mariano Varela ante la Cámara de Apelación en lo criminal en la causa seguí*. Buenos Aires: Fessel y Mengen, 1898. 64 pp.

Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG305407E\)](#)

1900

13. *Buenos Aires*. Buenos Aires: Fessel & Mengen [ca. 1900?]. 80 pp.

Ubicación: Bibliothèque publique de Neuchâtel: [BPUN 1YD 205](#); Referencia: <http://www.worldcat.org/oclc/715570081>

1902

14. Boeri, Juan A. *Tratado de farmacognosia vegetal y animal*. Buenos Aires: Imp. y Litografía de Fessel & Mengen, 1902. 21p + IV, 14 con láminas y textos; 388p + II; 439p + III; 217p + XIV

- 19 X 27 - Con láminas entre texto - Con dedicatoria del autor. Referencia:
<http://www.chasque.net/oddl/hist.html>
15. *Plan de estudios de la escuela industrial de la nación*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1902.
Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG201310A\)](#)
- 1905
16. *La cuestión monetaria*. Buenos Aires: Fessel & Mengen 1905. 29 pp.
Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG321409T\)](#)
- 1906
17. Vereins- und Schul-Ordnung. Schul-Verein Belgrano. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1906.
Sin referencias de página.
Referencia: Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018: p. 197.
- 1907
18. Ernesto Tornquist y Compañía. Sociedad Anónima, Financiera, Comercial é Industrial Ernesto Tornquist & Co.: Limitada. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1907. 20 p.
Ubicación/Referencia: [MM \(S2BG314406K\)](#)
19. *Conflicto de atribuciones entre el Juez Federal de Jujuy y las Autoridades Militares de la Region y el Poder Ejecutivo Nacional*. Buenos Aires: Fessel y Mengen, 1907. 22 p.
Ubicación/Referencia: [IAI \(Arg si 13 \[4\]°\)](#)
20. Deutsche Kolonie Buenos Aires. *Gartenfest zur Feier des Geburtstags s. M. des Kaisers Wilhelm II. 20. Januar 1907*. Impresión: Fessel & Mengen, 1907. 4 Blatt. [Program] Ubicación/Referencia: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (BsAs 63: 27232).
21. Ordnung der Schlussprüfung der Unter-Sekunda für Schüler, welche die Einjährig-Freiwilligen-Berechtigung erwerben wollen an der Deutschen Höheren Knabenschule, Belgrano (Reform-Gymnasium) Buenos Aires. Buenos Aires: Fessel & Mengen 1907. Gr. 8°, 18 pp.
Referencia: Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018: p. 196.
- 1908
22. Germania-Schule zu Buenos Aires. *Ordnung der Schlussprüfung der Prima für Schüler, welche die Einjährig-Freiwilligen-Berechtigung erwerben wollen*. Buenos Aires: Fessel & Mengen, 1908. Gr. 8°, 18 pp.
Ubicación/Referencia: [IAI \(Arg vg 561 \[8\]°\)](#)
23. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres. *International Exhibition of Railways & Land Transport to be held at Buenos Aires in 1910: rules & regulations*. Buenos Aires: O.B. Mengen 1909. 15 p.; 22 cm.
Ubicación/Referencia: National Museum of American History ([TA1006 .E968 1910](#)); <http://www.worldcat.org/oclc/24606311>
24. International Exhibition of Railways and Land Transport. Programme. Buenos Aires, O.B. Mengen, 1909. 10 p.
Ubicación/Referencia: New York Public Library ([*ZV-TPG p.v. 56, no. 6](#)); <http://www.worldcat.org/oclc/24606230>
25. Mayntzhusen, Friedrich Christian. *Waren die Guaraní Anthropophagen? Studien und Beobachtungen anlässlich der Ausgrabungen am Alto Paraná*. Buenos Aires: Buchdruckerei Fessel & Mengen, 1908. 8°, 14 pp.
Ubicación/Referencia: IAI ([Bra ge 202; 8°](#))
- 1911
26. Berndt, G. *Contribuciones á la introducción de los trabajos prácticos de física en los colegios nacionales*. Buenos Aires: Oscar B. Mengen, 1911. 79 pp.
Ubicación/Referencia: Harvard University Publicaciones del Instituto nacional del profesorado secundario. No 3 ([990043308330203941](#)); <http://www.worldcat.org/oclc/81269034>

27. Bock, Hermann (Hg.). *Lehrplan für die Deutsche Höhere Knabenschule in Belgrano. Calle Cuba 1714*. Im Auftrag des Deutschen Schulvereins Belgrano. Buenos Aires: O. B. Mengen, S. Martin 315, 1911. Pq. 4°, 47 pp.
Referencia: Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018: p. 196.
28. Bock, Hermann. *Introducción al estudio de las fuentes de la historia Romana por el Hermann Bock*. Instituto Nacional del Profesorado Secundario: Publicaciones del Instituto Nacional del Profesorado Secundario; No. 2. Buenos Aires: Mengen, 1911. 157 pp.
Ubicación: Universitätsbibliothek Leipzig ([Hist.Amer.48-x](#))
29. Fors, María A. *Juicios críticos escolares*. Buenos Aires: Oscar B. Mengen, 1908. 31 pp.
Ubicación/Referencia: MM ([S2BG305304Q](#))
30. Keiper, Wilhelm. *La cuestión del profesorado secundario*. 2ª. ed. ampliada. Publicaciones del Instituto Nacional del Profesorado Secundario; No. 1. Buenos Aires: Talleres gráficos de Oscar B. Mengen, 1911. 55 p.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg vg 78 : 1 ; Aufl.2 \[4\]°](#))
- 1912
31. *Colegio "Carlos Pellegrini"*. Buenos Aires: Mengen 1912. 17 Bl.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg vg 242 \[8\]](#))
32. Deutscher Wissenschaftlicher Verein. *Mitgliederliste und Kassenbericht für die Zeit vom 1. Januar 1911 bis 31 März 1912*. Buenos Aires: Mengen, 1912. 8°, 4 hojas sin numerar + portada.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg gn 154 : 1911-12 \[8\]°](#));
33. Instituto Nacional del Profesorado Secundario. *Informe del Departamento de Geografía por su director \$3000*. Buenos Aires: Mengen, 1912. 24 pp.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg vg 174 \[4\]](#))
34. *Ordnung der Schlussprüfung der Unter-Sekunda für Schüler welche die Einjährig-Freiwilligen-Berechtigung erwerben wollen an der Deutschen Höheren Knabenschule, Belgrano (Realschule) Buenos Aires*. Buenos Aires: Oscar B. Mengen, 1912. Gr. 8°, 18 pp.
Referencia: Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018, p. 196.
- 1913
35. Deutsche Belgrano Schule. *Córdoba-Reise 1913*. Titelbl.: *Schülerreise der Deutschen Höheren Knabenschule Belgrano in die Sierras de Córdoba. 14. bis 27. September 1913*. Buenos Aires: Deutscher Schulverein Belgrano. Calle Cuba 1714; Druck von O. B. Mengen, San Martín 315, 1913. Gr. 8°, 72 pp.
Ubicación: PA AA (BsAs 57)
36. Keiper, Wilhelm. *Ziele und Aufgaben des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins in Buenos Aires*. Buenos Aires: Mengen, 1913. 8°, 22 pp.
Ubicación: IAI ([Arg gn 76 \[8\]°](#))
37. *Schul-Ordnung der Deutschen Höheren Knabenschule Belgrano*. Buenos Aires: Oscar B. Mengen, 1913.
Referencia: Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018, S. 197.
38. *Statuten und Vereinsordnung "Ruderverein Teutonia"*. Buenos Aires: Mengen y Laass, 1913. Kl. 8°, 36 pp.
Ubicación/Referencia: DNB Leipzig ([ZA 12491\): 38.1927 \(1928\)](#)).
- 1914
39. Instituto Nacional del Profesorado Secundario. *El Instituto nacional del profesorado secundario: su origen desarrollo y organización*. Buenos Aires: O.B. Mengen. 1914. 59 pp.
Ubicación: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena [8 Hist.lit.V,13/21\(5\)](#)
- 1915
40. Instituto Nacional del Profesorado Secundario. *Plan de estudios para los cursos del profesorado de enseñanza secundaria*. Buenos Aires: Oscar B. Mengen, 1915. 13 pp.
Ubicación/Referencia: MM ([S2BG324301I](#)).

41. Instituto Nacional del Profesorado Secundario. *Profesores diplomados de enseñanza secundaria egresados del instituto de 1905 á 1913*. Buenos Aires: O.B. Mengen, 1915. 16 pp.
Ubicación/Referencia: New York Public Library ([SSGC Argentine Republic. Instituto nacional del profesorado secundario, Buenos Aires. Profesores diplomados de enseñanza secundaria egresados](#)); <http://www.worldcat.org/oclc/37939072>
42. Keiper, Wilhelm. *Bismarck als Deutscher; zum 1. April 1915*. Buenos Aires: Drucker Mengen, 1915. Gr. 8°. 30 pp.
Ubicación/Referencia: MM ([S2AL531443](#)) / SBB ([Sw 14706/57](#)) / DNB Leipzig ([1940 A 3515](#)).
43. Laub, Jacobo. *Sobre los rayos producidos por los rayos Röntgen. Publicaciones del Instituto nacional del profesorado secundario*; No. 10. Buenos Aires: Talleres gráficos de O.B. Mengen, 1915. 1 p.l., [5]-30 p. illus. 26 cm.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg yh 366 \[4\]°](#)) ; <http://www.worldcat.org/oclc/237207573>
44. Sorkau, Walther. *Desarrollo metódico de las ecuaciones químicas*. Publicaciones del Instituto nacional del profesorado secundario; No 9. Buenos Aires: Talleres gráficos de O.B. Mengen, 1915. 54 pp. 27 cm.
Ubicación/Referencia: Harvard University ([990069642130203941](#)); <http://www.worldcat.org/oclc/78931655>
- 1916
45. Zeballos, Estanislao S. *Das private Menschenrecht und die Ausnahmegesetzgebung: kritische Studie vergleichender Gesetzgebung. Vorträge in d. Rechtsfakultät*. Buenos Aires: Mengen, 1916. 81 pp.
Ubicación/Referencia: IAI ([I to 6 \[4\]°](#))
- 1921
46. Instituto Nacional del Profesorado Secundario. *Statuten des Deutschen Schulvereins in Belgrano*. Buenos Aires: O.B. Mengen. 11 pp.
Ubicación/Referencia: Archiv Goethe Schule; Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018, S. 199.
- 1922
47. Wernicke, Otto. *Das Wesen des Glaukomes*. Buenos Aires: O.B. Mengen. 1922. 163 pp.
Ubicación/Referencia: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ([Med A/21478](#))
- 1927
48. Deutsche Schulvereinigung. *Schulordnung für die Schüler*. Buenos Aires: Mengen & Laass, 1927. 8 pp.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg vg 410 \[8\]°](#))
49. Deutsche Schulvereinigung. *Dienstanweisung und Schulordnung für die Lehrer*. Buenos Aires: Mengen & Laass 1927. 8 pp.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg vg 411 \[8\]°](#))
- 1928
50. *Fotografía Buenos Aires Antiguo. Catálogo general de los establecimientos Klöckner*. Buenos Aires, Talleres Gráficos Mengen y Laass 1928. 122 pp.
Referencia: <https://www.zvab.com/erstaussgabe/Fotograf%C3%ADa-Buenos-Aires-Antiguo-CAT%C3%81LOGO-GENERAL/30688492065/bd>
51. Keiper, Wilhelm (Hg.). *Lehrplan der Belgrano-Schule (Oberrealschule und Lyzeum. Buenos Aires [Belgrano]), José Hernández 2247*. Buenos Aires: O. A. Mengen 1928. Kl. 4°, 94 pp.
Ubicación/Referencia: IAI ([Arg vg 415 \[4\]](#))
- 1929
52. *Lehrplan der Belgrano-Schule in Buenos Aires (Belgrano)*. Buenos Aires: O.A. Mengen, 1929. Sin referencias de página.
Referencia: Bryce, Benjamin. *To Belong in Buenos Aires: Germans, Argentines, and the Rise of a Pluralist Society*. Stanford: Stanford University Press 2018, S. 195.

Sin fecha

53. *Buenos Aires. Vistas de edificios de la ciudad.* (Obsequio de Costa Figli a sus clientes), Buenos Aires, Víctor Jona, Buenos Aires, s/f., 70 p. Nota: Fototipías de Fessel y Mengen. Criscoulo, Eduardo Luis: Bibliografía de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires: 2000, p. 38.
Referencia:
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/documents/bibliografia_de_buenos_aires.pdf
54. La Invernadora Argentina. *Proyecto de estatutos.* Buenos Aires: Fessel & Mengen, [s.f.].
Ubicación/Referencia: MM ([S2BG231202V](#))
55. Nolasco, C. M. Buenos Aires. *La emisión es la suprema lex: la producción es el arma para vencer la crisis:* Fessel & Mengen, [s.f.].
Ubicación/Referencia: MM ([S2AI333208S](#)).

B. Publicaciones periódicas e informes anuales

56. Belgrano [(Humboldt-Schule, Monroe 3021)]. *Jahresbericht des Germanischen Schulvereins Belgrano, Monroe 3021 bzw. der Deutsch-Argentinischen Volksschule Belgrano, Humboldt-Schule.* Buenos Aires: Fessel & Mengen. Kl. 4°, ca. 40 - 44 pp.
Vistos: 1 (1911/1912) - 31 (1940). Historia de impresión: N° 1: Herpig; 2 [--]; 4-15: Oscar B. Mengen, S. Martin 315; 16-18: Schenker [& Pommer] Mexico 153-65; 19, 20 --; 21-24: Schenker; 25-26: Mercur; 27-31: Fessel & Mengen.
ZDB-ID: [1159308-8](#)
57. Belgrano (más tarde: Goetheschule, Cuba 1914)]. *Jahresbericht des Deutschen Schulvereins Belgrano vorgelegt der Ordentlichen Generalversammlung am ...* Buenos Aires: Publicación institucional. Gr. 8°, grosor variable. 48 S., 1905: 31 pp. + hoja plegable de horarios, 1907: 38 pp. + Faltblatt; N° 16.: 8, 54 pp.; 1929, 70 pp., 1930, 70 pp.; después de unificación en 1929 en "Schulvereinigung" (unión de Escuelas), más, por ej. N° 38 (1934): 68 S.
Vistos: 9 (1905) - 35 (1931/32). Historia imprenta: 1906: Fessel & Mengen; Buch- und Steindruckerei von O. B. Mengen; 1908: Fessel & Mengen; 1909: Fessel & Mengen; 1928: F. Fessel & Mengen; Schenker; 1930: Oscar A. Mengen. A partir de 1934: Mercur.
ZDB-ID: [1159313-1](#).
58. *Bericht des Banco Germánico de la America del Sud Buenos Aires über die wirtschaftliche Entwicklung Argentinens.* Buenos Aires: Mengen & Laass. Kl. 4°. Visto: 1922-1925. 1924: 50 pp., 1925: 40 pp.
ZDB-ID: [2522035-4](#)
59. Deutscher Hospitalverein. *Jahresbericht des Deutschen Hospitalvereins in Buenos Aires.* Buenos Aires:). 8° (desde 1933 formato algo mayor), unas 50 páginas por año.
Historia imprentas: visto 1906-1930. 1906-7: Fessel & Mengen, 1908-13: Mengen, 1914: Kraft, 1915: Hunzinger, después: s.d. hasta 1930.
ZDB-ID: [556473-6](#).
60. *Germania. Ilustración Quincenal.* Buenos Aires. 1.1915/16 = Nr. 1-24[?]. Formato Folio (2°). Historia imprenta: Vistos 1.-6.1915: Imprenta y Litografía Oscar B. Mengen.
Historia imprenta: visto 1915, 1-6: , No.7, 1915: J. Weiss & Preutsche; No.8-24.1916: imprenta no está indicada.
ZDB-ID: [2406856-1](#)
61. Kohn, Ernst (Ed.). *Buenos Aires Handelszeitung (Wochenschrift).* 1920-24, Albert Haas (Ed.). Bs. As.: 25 de Mayo 518 (Impr. Schneider & Fessel; 1891 Fessel & Mengen). 2°, 12 pp. por número. I/1 (10.3.1888) - XXXVII/1904 (27.12.1924).
ZDB-ID: [544416-0](#)
62. Pellicer, Antoni (Leitung). *Éxito gráfico: revista mensual sudamericana de artes gráficas.* Buenos Aires: Editor Curt Berger, 1905-1916.
Historia imprenta: 1905-1916. Visto: 1905-1907 Fessel & Mengen.

ZDB-ID: [3009349-1](#)

63. Ruderverein Teutonia. *Bericht über das Vereinsjahr...* Buenos Aires: Kl. 8°, ca. 50pp.
Visto 38 (1927)-49 (1938/39) Historia de impresión: N° 38 Fuehrer & Becker; 1939-40:
Mengen.

ZDB-ID: [2359695-8](#)

64. Verein deutscher Ingenieure in Argentinien. *Jahresbericht des Argentinischen Vereins
deutscher Ingenieure in Buenos Aires.* (A partir de 1936:) Bs. As.: Publicación institucional (-
-), 1914-1943. Tamaño irregular.
Historia imprenta: --/1914 [1915]: Oscar B. Mengen; 1916 [1917], Druck Eggeling; 1917
[1918]-1919 [1920]: Oscar B. Mengen, 1920 [1921], Preusche y Eggeling;; 1922 [1923]-1924
[1925], Impr. Mercur, p. Colón 389. 1925, 1926 impreña no mencionada, 1927 [1927], 1928
[1928], Artes gráf. F. Schenker; 1929 [1929]-1943 [1944], Druck Fuchs & Becker.

ZDB-ID: [2348971-6](#)